

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL 2014-2015

César Garay Garduño
cesar.garay@te.gob.mx

Resumen

Una de las características de los procesos electorales en México, es sin duda, su alta judicialización, ya sea que se trate de contiendas electorales del orden federal o local, pues lo mismo se dirime en los tribunales el resultado de una elección municipal, o de diputados local o federal, que la elección de Presidente de la República.

Otra nota distintiva de esta clase de procesos en nuestro país, corresponde al dinamismo que tienen las reglas del juego democrático que, proceso tras proceso, implican adecuaciones normativas del orden constitucional y legal, las cuales deben promulgarse de forma previa al inicio del proceso electoral de que se trate, y eventualmente, en caso de ser impugnadas, el análisis en cuanto a su correspondencia con la Constitución Federal a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también debe resolverse en forma previa al inicio del proceso electoral respetivo.

En este contexto se inscribe el presente trabajo, precisamente en el marco del control constitucional en materia electoral ejercido por el Máximo Tribunal del país, a fin de mostrar un breve análisis estadístico sobre el número de acciones de inconstitucionalidad en la materia, que la Suprema Corte ha tenido que resolver, a partir de la reforma Constitucional en materia electoral de 2014, y su relación con los procesos electorales, el número de temas, para concluir con una breve reflexión, sobre el carácter vinculante de lo decidido por el Máximo Tribunal.

Palabras Clave: Control constitucional, acciones de inconstitucionalidad, proceso electoral.

• *Maestro en Derecho, integrante del sistema de carrera judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; actualmente ejerce como Secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Xalapa, del propio Tribunal. cesar.garay@te.gob.mx.*

I. INTRODUCCIÓN

La reforma constitucional en materia electoral de dos mil catorce, trajo cambios de la mayor trascendencia para el desarrollo de los procesos electorales en México, e impuso a los Estados, la obligación de adecuar sus constituciones particulares y leyes, a fin de seguir un modelo nacional en cuanto a las instituciones a cargo de la organización de las elecciones.

Dicha reforma, introdujo una nueva ley general de instituciones y procedimientos electorales, que regula, entre otras cosas, los mecanismos de coordinación y la distribución de competencias entre el instituto nacional electoral y los organismos públicos electorales locales; e introdujo una renovada ley para partidos políticos que resulta aplicable tratándose de partidos con registro nacional como local, que contiene, a su vez un catálogo de obligaciones y derechos.

A partir de lo anterior, el presente trabajo pretende mostrar cuales fueron las legislaciones de los Estados que ajustaron sus respectivos marcos normativos, posterior a la reforma, en función de los plazos para la celebración de elecciones, puesto que la propia constitución exige que los marcos normativos sean ajustados de manera previa a sus respectivos procesos electorales.

II. ANÁLISIS ESTADÍSTICO SOBRE EL NÚMERO DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 2014-2015, EN MATERIA ELECTORAL.

De forma previa al análisis del número de casos, en lo que se ejerció dicho medio de control constitucional, es importante establecer el universo de estudio, a partir de las legislaciones que fueron modificadas a partir de la reforma constitucional en materia electoral de 2014. Lo anterior permitirá establecer la correspondencia existente entre el universo de acciones de inconstitucionalidad promovidas por año, a partir de la reforma, en relación con el número de legislaciones modificadas en la misma temporalidad.

Asimismo, o anterior es útil para conocer en qué medida se han cuestionado las reformas legislativas efectuadas con el propósito de adecuarse a la reforma constitucional en materia electoral, así como para conocer cuáles fueron los temas que se cuestionaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar que modificación legislativa no se ajustó a los principios que deben regir el desarrollo de los procesos democráticos.

Sentado lo anterior, se tiene que el número de entidades federativas con proceso electoral tanto en 2014, como en 2015, en las que se realizaron las correspondientes adecuaciones legislativas, fueron las siguientes:

Entidades con proceso electoral en 2014-2015.

En este periodo se encuentran Baja California sur, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Colima, Estado de México, Michoacán, así como la elección federal para renovar la cámara de diputados del Congreso de la Unión.

De los dieciocho procesos, se tiene que diecisiete fueron procesos locales, de los cuales, doce tuvieron elección de gobernador, y una elección federal.

Entidades con proceso electoral 2015-2016.

En este periodo, trece entidades tuvieron proceso electoral, así como la Ciudad de México, para integrar la nueva asamblea constituyente.

Los estados son los siguientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Aguascalientes, Tamaulipas, Zacatecas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.

De las trece entidades referidas, doce tuvieron elección de gobernador.

Ahora bien, en cuanto a la totalidad de acciones de inconstitucionalidad que fueron promovidas en 2014 y 2015, por ser posteriores a la reforma electoral, se tienen las siguientes:

59 en 2014.

50 en 2015.

A partir de lo anterior, se mostrará como estadística general un comparativo entre las acciones promovidas en ambos años, así como los temas que fueron cuestionados, a fin de establecer si incrementó o disminuyó el número de impugnaciones y en su caso las razones.

En ese sentido, se destaca que si bien lo decidido por la suprema corte de justicia de la nación resuelve cada una de las desde la perspectiva del control constitucional de su competencia, lo cierto que no en todos los caso, los temas que les fueron planteados adquirieron la calidad de jurisprudencia, por lo que en tales supuestos, es posible someter los temas a un nuevo control de constitucionalidad, siempre que en cada caso concreto se apliquen dichas normas.

Acciones de Inconstitucionalidad en materia electoral por Año

Total 2015

Acciones de Inconstitucionalidad en Temas

Total 2014

Lo anterior muestra, que el número de impugnaciones en 2014 fue mayor al 2015, pero ello puede obedecer, al menos, a dos cuestiones.

Su relación proporcional con el número de elecciones.

Lo anterior, porque la reforma constitucional vinculó a las legislaturas de los Estados para adecuar sus legislaciones de forma previa al inicio de sus respectivos procesos electorales y en el primer bloque de impugnaciones de 2014, hubo diecisiete entidades federativas que tuvieron procesos electorales, mientras que para 2015-2016, solo catorce entidades desarrollan un proceso electoral.

Lo resuelto previamente.

Otro factor que puede incidir en lo resuelto por la corte en la primera ronda de acciones de inconstitucionalidad después de la reforma, obedece a que muchos de los criterios adoptados por la corte al resolver las acciones correspondientes a 2014, fueron retomados por los legisladores al emitir sus respectivas leyes en 2015, a fin de mitigar, de modo alguno, la impugnación de la ley vía acción de inconstitucionalidad.

Ahora bien, en cuanto a los temas que fueron abordados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su clasificación se tienen los siguientes:

Clasificación general por temas

Detalle de temas

Presupuestos procesales

Autoridades electorales

Partidos políticos

Proceso electoral

Derechos y libertades

Medios de impugnación

III. CONCLUSIONES

Sin duda, el control de la constitucionalidad de leyes en materia electoral, competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se erige como el medio por excelencia que tienen los partidos políticos para cuestionar su conformidad con la Constitución, a fin de que los actores políticos puedan contar con reglas claras previas al inicio de los procesos electores.

No obstante, es posible someter al tamiz de constitucionalidad de leyes a partir del control concreto derivado de actos de aplicación en el curso de un proceso electoral, pues en un buen número de casos, lo decidido por nuestro máximo tribunal en las acciones de inconstitucionalidad, no ha constituido jurisprudencia.

No obstante, ello reafirma la necesidad y complementariedad de ambos modelos de control de la constitucionalidad en materia electoral que prevalece en el país, ya que al no haber adquirido la calidad de jurisprudencia, es posible someter a control concreto a partir de cada acto de aplicación.

FUENTES CONSULTADAS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ley General de Partidos Políticos.

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

www.scjn.gob.mx

www.te.gob.mx